

Оилавий Муносабатларда Аёл Ва Унинг Ҳуқуқлари Масаласи

Нафиддинова Хосият Равшановна

Бухоро давлат университети доценти

Аннотация: Ушбу мақолада Бухоро воҳаси аҳолисининг этник муносабатлари, урф-одатлари, анъаналари, оилавий муносабатлари ҳам ўзига хос бир қатор хусусиятларга эгаллиги ҳақида фикр билдирилган. Унда аёл ва эркак оила этноанъаналарини асрашга турлича ёндашишлари, бу ўзига хосликлар уларнинг этнологик тузилишидаги фарқлар, узок ривожланиш жараёнида шаклланган тасаввурлари ва стереотиплари билан боғлиқлиги таъкидланган.

Калит сузлар: маросим, маънавий эҳтиёж, жамоатчилик фикри, оилавий тадбирлар, аёл, қадрият.

Оила – эр-хотин, уларнинг болалари ва энг яқин туғишганларидан иборат бирга яшовчи кишилар мажмуи; хонадон. Унинг бошқа маънолари бир-бирига яқин бўлиб, умумий маънода бирлашган кишилар, халқлардир.. Оила – никоҳга ёки туғишганликка асосланган кичик гуруҳ. Унинг аъзолари рўзгорининг бирлиги, ўзаро ёрдами ва маънавий маъсулияти билан бир-бирига боғланган [1]. Оила – жамиятнинг бир бўлаги (бошланғич гуруҳи), эр-хотин ва қариндошчилик алоқалари иттифоқи асосида тузилган шахсий ҳаётнинг муҳим шакли.

Бухоро воҳаси аҳолисининг этник муносабатлари, урф-одатлари, анъаналари, оилавий муносабатлари ҳам ўзига хос бир қатор хусусиятларга эга. Унда аёл ва эркак оила этноанъаналарини асрашга турлича ёндашишлари, бу ўзига хосликлар уларнинг этнологик тузилишидаги фарқлар, узок ривожланиш жараёнида шаклланган тасаввурлари ва стереотиплари билан боғлиқлиги таъкидланади. Аёл ишлаб чиқариш, меҳнат жараёнларининг бош субъекти сифатида намоён бўлмаса-да, уларга билвосита таъсир этган. Оилада меҳнат тақсмотини ҳам, оилавий муносабатларни ҳам эркак белгилайди деган тушунча устунлик қилган. Ҳатто онги ва билими юксак, инсониятга ибрат бўлиб келаётган донишмандлар, файласуфлар ва ақл эгалари ҳам аёлнинг оиладаги, жамиятдаги ролига салбий фикр билдиришдан тўхтамаган. Оилада ким ҳукмрон бўлиши кераклиги масаласини қадимги юнон файласуфлари давридаёқ кенг муҳокама қилишган, бироқ ундан бирор натижа чиқмаган. Фалес, Платон ва Аристотель хотин-қизларни “идора этилувчилар”га ажратган бўлса, Софокл давлатни аёллар бошқаришини хоҳлаган. Бундай зиддиятли ёндашувлар диний догматик қарашларнинг юзага келиши билан янада кенг тарқалган. Барча динлар патриархал бошқариш тарафдорлари сифатида аёлларга “уй бекаси” сифатида қарашга мойил. Эзоппнинг фикрича, “Уч офат бор-улар олов, аёл ва денгиз”. Аристотель фикрича, “Аёл табитан бузилган эркакнинг қусурли нусхасидир” А.Шопенгауэр “Аёл бутун умри бўйи гўдак бўлиб қолади”, деб ҳисоблайди. Ф.Ницше эса, “Аёл олдида бормоқчимисан, камчини унутма!” дейди [2]. Мазкур салбий фикрлар аёлнинг оиладаги ролини камситишга асос бўлолмайди. Тўғри, хусусий мулкнинг пайдо бўлиши ва патриархал муносабатларнинг авж олиши билан аёлнинг ролига бўлган қарашлар ҳам ўзгарган. Бунда аёлларнинг айби йўқ. Бундай муносабатлар мутлақлаштирилган давлатларда аёлларга кул, сотиб олинadиган предмет сифатида қараш реал воқелик бўлган. Натижада оилани демократик институт

эканини эътироф этишга ҳали кишилиқ жамияти тайёр эмас. Ҳатто эр-хотин ўртасидаги муҳаббатни, никоҳни “юксак ахлоқий қадрият” сифатида эозлашга тайёр И.Кант ҳам оилавий ҳаётнинг эркак ҳукмронлигига қурилишини ёқлайди [2]. Бу масалада Манғитлар ҳукмронлиги даврида Бухоро амирлигида ҳам худди шунга ўхшаш қарашлар кенг тарқалган эди. Айниқса, бизнинг минтақамизда аёл вояга етгунча отасига, оила қургач эрига, қариганда эса ўғлига қул бўлади деган қараш кенг тарқалган. Гарчи муқаддас динимиз бўлмиш ислом динида аёллар алоҳида ҳурмат билан тилга олинган ва уларга мулоийм муносабатда бўлиш кераклиги таъкидланган бўлсада, реал ҳаётда одатда бунинг акси кузатилган. Ҳатто никоҳнинг асосий шarti сифатида эътироф этилган қизнинг розилиги ҳам аксарият ҳолларда сўралмаган. Унинг ўрнига отаси жавоб берган ва бу кўп ҳолларда манфаатлар тўқнашувига асосланган.

Лекин шундай бўлишига қарамай аёллар жамиятда ва оилавий муносабат, анъаналарда ўз ўрнини сақлаб қолишга ҳаракат қилган. Айнан шунинг учун ҳам қиз чиқариш, ўғил уйлантириш, кимлар билан қудачилиқ қилиш каби анъаналарни аёллар ўз зиммасидаги вазифа деб билади. Қадимдаги уруғчилик тузумига бориб тақалувчи бу анъана ҳамон ўз моҳиятини йўқотмаган, айниқса анъанавий жамиятларда уларга рияз этиш ижтимоий норма, оила амал қиладиган қадрият ҳисобланади.

Тарихий манбалар кўрсатадики, XX аср бошларида Эронда яшовчи осетинлар келинга 18 сигир беришган, бева хотинга эса унинг ярми тўланган. Туркманларда ёш қизча 5 дан 400 рупийгача баҳоланган, бева хотинга ҳам шунча тўланган. Ёки ёш қизчага 5 туя, ёш бева хотинга эса 50 дан 100 гача туя берилган. Ўрта Уралда ориқ қиз 5 рубл, семизи эса 25 рубл турган. Ҳатто алман, саал франк, рипуар, бургунд, англосаксон ҳуқуқларида келин учун пул тўлаш шартлиги кўрсатилган [2]. Бухоро амирлигида ҳам қалин пули деган тушунча албатта бўлган. Бухоро амирлигида никоҳга кириш асосан маҳр ва қалинни тўлаш билан боғлиқ бўлган. Умуман олганда ислом ҳуқуқи бўйича фақатгина маҳр тўлови тан олинган. Маҳр – бу никоҳ совғаси бўлиб, тўй куни қайлиқ томонидан келинга берилиши лозим бўлган совға тури. Хотин киши маҳрни пул шаклида ёки нархи 10 тангадан кам бўлмаган миқдордаги мулкни талаб қилишга ҳақли бўлган. Маҳрнинг ўлчами томонлар розилиги билан ҳам белгиланиши мумкин бўлиб, никоҳ тузилиши жараёнида маълум қилинган. Маҳр аёл кишининг шахсий мулки ҳисобланган. Қиз ўзининг маҳри билан, одатда ашё кўринишидаги шахсий мулки билан эрининг уйига ташриф буюрган. Маҳр унинг шахсий мулки бўлганлиги учун уни ажралиш пайтида ўзи билан олиб кетиш ҳуқуқига эга бўлган [3].

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, бугунги кунда аёлларни жамиятнинг ярми дейишади. Йўқ, у жамиятнинг ҳаммасидир. У жамиятнинг ярми бўлиб қолган ярмини тарбиялайди. Аёлнинг диний, ватаний ва ижтимоий аҳамияти жудаям буюк. У она ва бувидир. У хотин, сингил ва қиздир. У мураббия, зиёкор ва эзулик куйчисидир. Агар уларни ҳаётга тайёрлашни эплай олсак, умумий уйимиз биносига ҳисса қўшолган бўламиз. Аҳмад Шавқий айтганидек "Она мадрасадир. Агар уни муносиб тайёрлай олсанг, қони тоза халқни тарбиялайсан!" Дунё давлатларида бугунги кунгача давом этаётган аёллар, уларга ҳурмат–эътибор ва тенглик масалалари Бухоро амирлигида ҳам алоҳида аҳамиятга эга бўлган. Гарчи бошқарувчилар бўлган эркаклар билан тенг ҳуқуқга эга бўлмасалар-да, аёллар ҳам жамиятда ўз ўрнига эга бўлган.

Фойдаланилган адабиётлар руйҳати

1. Бўриев О., Саидов А. Оила / ЎМЭ. 6-жилд. Мирий – Пархиш. Таҳрир ҳайъати А. Абдувоҳитов, А.
2. Азизхўжаев, М. Аминов, Т. Даминов ва б. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2003. – Б. 469.
3. Гитин В.Г. Эта покорная тварь женщина.--Москва: АСТ, 2001. С. 449-450.
4. Ильясов Ф.Н. Сколько стоит невеста//Социологические исследования. –Москва. 1991.- №6.-С.68.

5. Turdiev, B. S. (2024). Balancing national and universal perspectives: the dialectical dynamics in society's ideosphere. *Asian Journal of Basic Science & Research*, 6(3), 59-65.
6. Sobirovich, T. B. (2024). The National Idea as a Driving Force behind Ideospheric Transformation in Uzbekistan: Exploring its Implications and Impact. *Asian Journal of Applied Science and Technology (AJAST)*, 8(3), 170-176.
7. Sobirovich, T. B. (2024). Renewal of Societal Ideosphere: An Analytical Study of Medieval Philosophical Thought. *Philosophy*, 8(3), 12-18.
8. Turdiev, B. (2024). THE PRIORITY OF HUMAN INTERESTS IN UZBEKISTAN'S IDEOSPHERIC DEVELOPMENT. Теоретические аспекты становления педагогических наук, 3(15), 120-123.
9. Sobirovich, T. B. (2024). Exploring the Ideosphere: A Comprehensive Examination of Eastern Philosophical Perspectives and Their Societal Reflections.
10. Sobirovich, T. B. (2024). The Dynamics of Ancient Thought: How Philosophies Shaped Changing Societal Ideospheres. *Dynamics*, 8(3), 19-24.
11. Sobirovich, T. B. (2024). Socio-Philosophical Analysis Of Society's Ideosphere. *Indonesian Journal of Social Development*, 2(1).